

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОИЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожиддин Узбекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Рахмонали Хайдарали ўгли Муродалиев,
 ЎзР ФА Миллий археология маркази кичик илмий ходими
 E-mail: rakhmonmurod@gmail.com

ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

For citation: Rakhmonali Kh. Murodaliev THE INFLUENCE OF NOMADS ON THE ETHNO-POLITICAL HISTORY OF THE CHACH OASIS IN THE EARLY MIDDLE AGES. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.33-44

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6757994>

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада Чоч воҳасининг илк ўрта асрларга оид этно-сиёсий тарихи баён этилган бўлиб, унда кўчманчи халқлар иштироки ҳамда уларнинг Ўрта Осиё сиёсий ҳаётидаги таъсири масалалари ёритилган. Қангю(й) давлатининг заволга учраши натижасида Чоч худудида илк мустақил давлат пайдо бўлади ва Турк хоқонлиги ҳукмронлиги ўрнатилгунга қадар минтақанинг сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаётида муҳим рол ўйнайди. Хоқонлик тасарруфида эса ўзига хос “турк-сўғд симбиози”нинг муҳим нуқтасига айланади.

Калит сўзлар: Чоч, Сўнгат мазор-қўрғони, Қангю(й), эфталитлар, Турк хоқонлиги, кўчманчи чорвадор.

Рахмонали Хайдарали угли Муродалиев,
 младший научный сотрудник Национального центра
 археологии АН РУз. rakhmonmurod@gmail.com

ВЛИЯНИЕ КОЧЕВЫХ СКОТОВОДОВ НА ЭТНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ ЧАЧСКОГО ОАЗИСА В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается раннесредневековая этнополитическая история Чача, в которой речь идет об участии кочевых народов и их влиянии на политическую жизнь Средней Азии. В результате распада государства Кангю(й) в районе Чача возникло первое независимое государство, которое играло важную роль в политической, экономической и культурной жизни региона вплоть до образования Тюкского каганата. В управлении каганата она стала важной точкой «тюкско-согдийского симбиоза».

Ключевые слова: Чач, могильник Сунгат, Кангю(й), эфталиты, Тюкский каганат, кочевник.

Rakhmonali Kh. Murodaliyev,
junior researcher of National center of archaeology
of ASc RUZ. rakhmonmurod@gmail.com

THE INFLUENCE OF NOMADS ON THE ETHNO-POLITICAL HISTORY OF THE CHACH OASIS IN THE EARLY MIDDLE AGES

ABSTRACT

This article describes the early medieval ethnopolitical history of Chach, which deals with the participation of nomadic peoples and their influence on the political life of Central Asia. As a result of the collapse of the Kangju state, the first independent state arose in the Chach region, which played an important role in the political, economic and cultural life of the region until the formation of the Kük Turk Khaganate. In the administration of the khaganate, it became an important point of the “Turk-Sogdian symbiosis”.

Key words: Chach, Sungak burial ground, Kangju, Hephthalites, Kük Turk Khaganate, nomad.

1. Долзарблиги:

Илк ўрта асрлар Чоч воҳаси ҳудуди учун қадимги даврнинг тугаши ва ўрта асрлар бошланишининг муҳим босқичи сифатида кўрилади. Кўпчилик тадқиқотчилар илк ўрта асрлар даври бошланишини V аср билан белгилайдилар. Айнан шу даврдан бошлаб Ўрта Осиёда иқтисодий-сиёсий муносабатлар қайта жонланган ва ривожланганлиги қайд қилинган. Араблар босқини якуни эса ушбу давр хотимаси сифатида қабул қилинган [1].

Тадқиқотлар натижасида Сўнғак мазор-қўрғонидан аниқланган сопол ва темир буюмлар мажмуаси асосида Чорвоқ ҳудуди, умуман Чоч воҳасининг илк ўрта асрлар даври хронологияси белгилаб олинганди [2]. Бунда, Тошкент ва унга туташ ҳудудларда тарқалган Қовунчи маданияти ва ундан кейинги босқич борасидаги муаммоли масалага жавоб топишга ҳаракат қилинди.

Чоч воҳаси ҳудуди кўчманчи чорвадорлари бронза давридан нафақат Сирдарё ҳавзаси, балки, жанубдаги ўтроқ минтақалар ва Евроосиё даштлари ҳудудида яшаган кўчманчилар билан доимий маданий алоқада бўлиб келган. Эрадан олдинги сўнги асрлар ва эраизмнинг дастлабки асрларида бу каби алоқалар янада кенгайди. Айнан эраизм бошларида бўлиб ўтган сиёсий-ижтимоий жараёнлар илк ўрта асрлар даврига ўтишда мавҳум бўлган масалаларни очиқ беришда дастак бўлиб хизмат қилади. Шу сабабли ҳам, илк ўрта асрлардаги этно-сиёсий жараёнларни ёритиш билан бирга ундан олдинги даврларга ҳам тўхталишга эҳтиёж туғилди.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, ретроспектив методлар асосида ёритилган. Унда, Сўнғак мазор-қўрғонининг даврлаштирилиши асосида илк ўрта асрларда кўчманчи халқларнинг Чоч воҳаси этносий масалаларидаги фаол иштироки ва Чоч давлатчилигининг шаклланишидаги ўрни тадқиқ этилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Чоч воҳаси эраизмдан олдинги биринчи минг йилликнинг охири асрларида, Сирдарёнинг ҳавзаси ҳудудида шаклланган Қанғю(й)[1] давлатининг асосий марказларидан ҳисобланган. Қанғю(й) давлати шарқда кўчманчи Усунлар давлати, жануби-шарқда Даван, жанубда Юэчжи, шимоли-ғарбда Орол бўйидаги Янцай билан чегарадош бўлган [4]. Негизи кўчманчи этнослар бўлган ва 5 та ўтроқ мулкликдан ташкил топган [5] ушбу давлат уюшмаси эраизм бошларида қудратли салтанат сифатида юксалиб, Ўрта Осиё икки дарё оралиғи ва Қозоғистоннинг жанубий ҳудудларида ўз ҳукмронлигини мустаҳкамлайди. Шу тарихи Қанғю(й) минтақанинг йирик империясига айланади.

Дастлаб, (эраизмдан олдинги II-I асрлар) Еттисув ҳудудларигача ёйилган Хунну (Сюнну) кўчманчи империяси эрадан олдинги II аср бошларида Юэчжи, Усун каби кўчманчи давлат уюшмалари устидан ўз ҳукмини ўрнатган даврда Қанғю(й) давлати ҳам бир муддат

хунларга вассаллигини билдирган [6]. Ўрта Осиё худудидаги бир неча давлатларга элчи сифатида келган хитойлик Чжан Цзян қайдларида учрайдиган Қанъю(й) ҳукмдорларига Хитой императори томонидан билдирилган “хунларга қарши биргаликда кураш” таклифига рад жавобини берилиши ҳам бу ерда Хунну салтанати таъсири билан боғлиқ бўлиши керак. Бу ҳолат анча вақт давом этиб, Хитойдан мағлубиятга учраган Шимолий хунлар шанюйи (тангрикут)[2] Чжичжи ғарбга қочиб, Қанъю(й)га келиб, маълум вақт давомида Талас дарёси юқори оқимида ўз қароргоҳини барпо қилган [7] кезларгача давом этади. Бизнингча, тобора кучайиб бораётган Хитой-Усун иттифоқи агрессиясини бартараф қилиш мақсадида, Қанъю(й) ҳукумати Чжичжи шанюйни уларга қарши курашда энг лойиқ шахс сифатида кўриб, айнан Усунлар билан чегарага яқин худудда унга истехком куришни таъминлайдилар. Кейинроқ эса Хитой кўшинлари уни тўлиқ тор-мор қилгандан сўнг, бир душман кўли билан иккинчисини йўқ қилишга муваффақ бўлган Қанъю(й) давлати минтақа гегемонлигига даъво қила бошлайди.

Эра бошида Хитойдаги давлат тўнтариши (Ван Ман ҳукмдорлигининг ўрнатилиши (эрамизнинг 7-23 йиллари)) уни ғарбий ўлкалар билан алоқаларини маълум вақт давомида узилиб қолишига олиб келди. Бу вазиятдан унумли фойдаланган ҳолда, Қанъю(й) давлати Янцзяни ҳам таркибига қўшиб олди. Хитой ёзма манбаларига кўра 100 минг кишилиқ кўшинга эга бўлган бу давлатнинг Қанъю(й)га бўйсундирилиши, қанъю(й)ликларнинг Амударёгача бўлган теграларда ўз позициясини мустаҳкамлашига имкон берди. Эрамизнинг I асри ўрталаригача олиб борилган кенг кўламли ғарбий рейдлар натижасида ғарбда Хоразмдан шарқда Фарғонагача[3] бўлган худудлар унга тобеъ бўлди. Шу тариқа Қанъю(й) империя сифатида шаклланди. Бу давлат III аср ўрталарига қадар минтақада ҳал қилувчи куч вазифасини бажарди.

Хитойшунос олим Э.Шаваннинг тадқиқотларига кўра, эрамизнинг 94-йилида Кушон давлатининг ҳукмдори Қанъю(й) давлати маликасига уйланади. Бу никоҳ натижасида Қанъю(й) ҳукмдори Кушон подшоси илтимосига кўра, Қошғар давлатини ханларга қарши қўлловини тўхтатади. Миннатдорчилик тариқасида Хан императоридан тўй учун ипак матолардан иборат катта тортиқ Кушон давлатига жўнатилади [8]. Қайд этиш керак, бу пайтда Кушон пойтахти Балх худудида бўлиб, ҳали Шимолий Ҳиндистонга кўчирилмаган, Қанъю(й) давлати эса минтақада кўчманчи негиздаги йирик давлат сифатида Шарқий Туркистондаги кичик давлатларни Хитой агрессиясига қарши қўллай олган даражадаги кучга эга эди. Қанъю(й)-Хитой муносабатларидаги кескинликни “Хоу Ханшу” асарида “Ғарбий ўлкалар” қаторида Қанъю(й)ни алоҳида эсланмаганлигида ҳам изоҳлаш мумкин.

III аср бошларида Эронда янги ташкил топган Сосонийлар давлати аср ўрталарида Кушон давлатининг ғарбий худудларини эгаллаб, Қанъю(й)га тегишли бўлган Суғд ва Чоч худудларига қадар бостириб киради [9]. Бунинг натижасида кўп элатли Қанъю(й) давлатида парчаланиш содир бўлади. Вазиятдан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, Қанъю(й) ҳукумати шимолий кўшнилardan ёрдам сўраган ёки бу ҳодисадан унумли фойдаланган шимолликлар (этник жиҳатдан турли-туман бўлган бу гуруҳ устида хунлар турган бўлиши керак – Р.Муродалиев) Оролбўйи худудлари орқали Ўрта Осиёга бостириб кириб, ўрта ва юқори Сирдарё ҳавзасига қадар эгаллайдилар. Я.Ҳармата бу ҳодисани 270-йиллар атрофида содир бўлганлигини қайд этади ва уларни хионийлар билан боғлайди [10]. Бизнингча, III аср охири – IV асрларда Фарғона водийсида рўй берган коллапснинг ҳам замирида шу босқин турган бўлиши керак. IV аср ўрталаригача Суғд ва Шимолий Тохаристон худудлари ҳам босиб олинган, Хионийлар (Ўрта Осиё хунлари – Р.Муродалиев) давлати ташкил этилади.

Ўтган асрнинг 70-йилларида О. Менхен-Хелфин Хунну империяси (эр. олд. III - эр. II асрлар) ва Европа Хунлари (IV-V асрлар) ўртасида боғлиқлик борлиги тўғрисида аниқ бир маълумотнинг учрамаслиги, шунингдек, хитой йилномаларида “сюнну (хунну)” ўлароқ тилга олинган Осиё хунлари ўзларини “хун” деб атаганлиги масаласи ҳали ноаниқ эканлигини таъкидлайди [11]. Француз тадқиқотчиси Э. де ла Вессьер олиб борган тадқиқотлар эса ҳар икки империя битта илдизга эгаллиги, сюннуларнинг бир қисми ғарбга кўчганлиги тўғрисидаги маълумотлар тасдиқлашини келтиради. Унга кўра, Хитойнинг шимоли-ғарбидаги Дунхуан

вилоятдан топилган эрамизнинг III асрга тегишли суғдча “Эски хатлар”да хwn “хун”лар борасида сўз бориб, улар йилномалардаги “сюнну” билан битта элат эканлиги ўз ечимини топган [12].

IV асрнинг иккинчи ярми – V аср биринчи ярми давомида минтақадаги асосий куч бўлган Хионийлар, даставвал, Эрон Сосонийларига қарши юришлар амалга оширадilar. Шопур II томонидан мағлуб этилгандан сўнг, у билан сулҳ тузиб, ҳукмдорлари Грумбат бошчилигида ёлланма қўшин сифатида Сосонийларнинг ҳарбий юришларида қатнашадilar. Бу давлатнинг кейинги тақдирини, тадқиқотчилар, Эфталийлар ҳокимияти билан алмаштирилганлиги билан қайд этадилар.

Эфталийларнинг кимлиги, қаердан келганлиги масаласи эса кўплаб баҳс-мунозараларга сабаб бўлган. Баъзилар уларни Ўрта Осиёнинг жанубидан бўлган тоғли қавмлари деб атаган бўлса, баъзилар уларни шимолдан бостириб кирганини илгари суради. Айрим тадқиқотчилар уларни хун элитасидан бўлган маҳаллий гуруҳ сифатида тушунади. Бизнингча ҳам улар маҳаллийлашган хун қабиласи бўлиб, оқ хунлар деб тилга олинади. Улар хионийларнинг ҳокимиятига қарши чиқиб, йўлбошчилари Эфталон қўмондонлигида янги ҳокимиятга асос соладилар ва шу ҳукмдор номи билан Эфталийлар давлатини ташкил қиладилар. Эфталийлар маҳаллий давлатларга ички мустақиллик бериб, улардан ўлпон олиб турадилар. Чунки йирик давлат таркибидаги маҳаллий ҳукмдорликларнинг хитой манбаларида алоҳида тилга олинishi бизга шу фикрни илгари суриш имконини беради.

V асрнинг иккинчи ярми – VI асрнинг 50-60 йилларигача Эфталийлар давлати Эрондан Шарқий Туркистонга қадар бўлган ҳудудларни ўз асоратига олган йирик империя сифатида мавжуд бўлади. Хитой ёзма манбаларида эфталийлар томонидан бўйсундирилган ҳудудлар унга тобе сифатида алоҳида белгилаб ўтилади [13]. Бироқ, Ўрта Осиё икки дарё оралиғи ҳудуди давлатлари баёнида бу ҳол кузатилмайди. Бу эса мазкур ҳудудларда Эфталийлар давлати ҳукм сурмаган, аниқроғи Сирдарёбўйи қисми бўйсунмаган дейишимизга асос бўлади.

Шу ўринда Эфталийлар империяси бошқаруви Қанғю(й) давлати таркибида бўлган ҳудудларгача ёйилганми деган савол туғилади. Ўрта Осиё икки дарё оралиғи ҳудудидаги кичик давлатларнинг сиёсий тарқоқлиги Эфталийлар томонидан қўллаб-қувватланганми ёки улардаги ҳукмдор сулола вакиллари ушбу майда давлатчалар устида туриб, марказий ҳокимиятга расман бўйсунса-да, амалда мустақил сиёсат олиб борганми? Нима сабабдан хитой ёзма манбаларида ушбу майда давлатчалар юэчжиларга боғланган? Бу масалалар кўплаб англашилмовчиликларни келтириб чиқарган ва тадқиқотчилар томонидан турлича талқин қилинган.

Чоч воҳаси ҳам Эфталийлар даврида уларга бўйсунганлиги масаласида яқдил фикрлар йўқ. Шундай бўлса ҳам, умумэътирофда воҳанинг уларга тобе ўлка бўлганлиги қайд этилади. Бироқ, на ёзма манбада, на археологик манбаларда бу давр аниқ ажратилмаган ва эфталийларнинг мазкур масалада алоҳида белгилари учрамайди. Айрим тадқиқотчилар Сосоний ҳукмдор Перўз тангаларининг археологик қазिशмалар давомида топилишини уларнинг ҳокимияти мавжудлиги билан боғлайдилар. Сирдарё ҳавзаси воҳа давлатлари жанубий ўлкалардек ҳашаматли кўринмаганлиги, провинциал ҳудуд сифатида қаралган дейишга ҳам сабаб бўлади. Суғдларнинг тобора иқтисодий масалаларда фаоллашиб бориши, савдо муносабатларида Сирдарё бўйи тармоқ йўлларида кенгроқ фойдаланишга чорлови натижасида янгидан-янги шаҳарлар ва манзилгоҳларнинг пайдо бўлиши, Сирдарё ҳавзаси ҳудудининг ҳам иқтисодий юксалишига сабаб бўлади. Бу борада, албатта, марказий ҳокимият билан келишув ёки уларнинг истак доираси ҳисобга олинishi муҳим эди ва бунга эришилган бўлиши керакки, иқтисодий ўсиш кузатилади.

“Қанғю(й) тангалари” деб юритиладиган эрамизнинг III-IV асрларига тааллуқли Чоч тангаларига таяниб Қанғю(й) давлатини эрамизнинг III-IV асрларида ҳукмрон сиёсий куч бўлганини тасдиқлаш қийин. Чунки, ушбу Чоч тангаларини Қанғю(й) ҳукмдорлари билан боғлаш шартли бўлиб, уларнинг бирортасида Қанғю(й) давлати билан боғлиқ тушунча учрамайди.

Чоч тарихини ифодаловчи қадимий ёзувлар мавжудлигини тасдиқловчи топилмалар асосан суғдий ёзувли мис тангалар ва турли муҳрлардан ўрин олган бўлиб, Култобе (Арис) ёдгорлигидан III-IV асрларга оид суғд ёзуви акс этган лавҳа аниқланган. Ушбунинг сиртига “... чочликлар бу ерда шаҳар барпо қилиб, кўчманчиларни ўлпон тўлашга боғлаган” деган маънодаги жумла қайд этиб ўтилган [14]. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу лавҳа шаҳар дарвозасининг пештоқига ўрнатилган бўлиб, шаҳар аҳолиси ва кўчманчилар жумлани ўқиб, ибрат олсин деган мақсадни кўзлаган ҳолда акс этган. Бу эса Чочнинг сиёсий-маъмурий бошқаруви ҳамда ҳудуд сарҳадлари кенгайганлигини билдиради. Аммо қозоғистонлик тадқиқотчилар буни инкор қилиб, ёзув эра бошларига таалуқли эканини, чочликлар бошқаруви вақтинча бўлиб, Қанъю(й) давлати уларни қайта бўйсундирганлигини даъво қиладилар [15]. Уралдаги Керчево қишлоғидан топилган III-IV асрларга мансуб сопол идиш сиртида суғд ёзувида “воҳага мансуб бўлган идишлар” [16] битиги ҳам келтириб ўтилган. Хусусан, Сосонийлар шаҳаншоҳи Хурмузд IV ҳукмронлигининг олтинчи йилига (584-585 йиллар) оид кумуш тангаларда ҳам “Чачаннапч” (Чоч халқи) атамаси учрайди. Шу турдаги кумуш буюмлардаги битиклардан бирини В.А. Лившиц МУ’Р š’w c’nn’pc 3+3+320+10 styrk |xuv(u) šāw čāčānnāfč šīsnu stērak | “Хукмдор Шāv, Чоч халқининг йўлбошчиси. (Салмоғи) – 39 статер” деб ўқийди [17]. Бундан келиб чиқиб, Чоч давлати Қанъю(й)нинг вориси сифатида майдонга чиққанлиги ва хионийлар, кейинроқ Турк хоқонлиги каби кўчманчи асосли империя таъсири остида бўлса-да, узоқ муддат давомида ўз бошқарувини сақлаб қолганлигини айтиб ўтиш керак.

Чоч номи тадқиқотлар давомида Чочда ҳамда кўшни ҳукмдорликлар хусусан, Суғддан топилган илк ўрта асрларда зарб қилинган нумизматик материалларда ҳам кўпгина маълумотлар бериб ўтилган. Хусусан, ушбу тангаларни ўрганиш натижасида унда акс этган ёзувларда “хоқон ябғу пули” деган ёзув, акс этган ёзувни кўриш мумкин [18]. Кейинчалик Чоч кўпгина минтақалар билан улар орасида, айниқса, Хитой билан савдо-иқтисодий алоқаларда асосий ўринга эга бўлган.

Илк ўрта асрларга оид Чочнинг сиёсий-маъмурий бошқарув тарихи бўйича топилган нумизматик материалларни таҳлил қилиш натижасида, Ғ.Бобоёров томонидан бу даврга таалуқли бўлган элликка яқин типдаги тангалар аниқланган. Хусусан, олиб борилган тадқиқотлар натижасида, тангаларда акс этган суғдий ёзувда воҳадаги бошқарувчи бош ҳукмдорининг (тегин) мансаб ва ваколатларини, шунингдек, воҳага хоқон томонидан юборилган ноиб (тудун) хақидаги маълумотлар акс этганини ёзма манбалар асосида ҳамда уларнинг VII-VIII асрларда воҳада ҳукмронлик қилган туркий сулолаларга мансуб эканлиги аниқланган [19]. Бу эса илк ўрта асрларда воҳа ҳудудларида туркий давлатчилик анъаналари юксак даражада тараққий этганлигидан дарак беради. Тангаларнинг ҳар бири ҳам иконографик, ҳам палеографик жиҳатдан мукаммал ишланганлиги пул зарб қилиш анъанасининг санъат даражасига чиққанлигини кўрсатади.

Айниқса, Тошкент воҳасининг исломдан аввалги даврларга тегишли бўлган шаҳар ҳаробларидан топилаётган археологик материаллар ичида Ғарбий хоқонликка хос бўлган тангаларнинг топилиши чоч хоқонлигининг танга зарб қилувчи марказларидан бири бўлганлигини англатади [20]. Буни Чоч тангаларида акс этган хоқонликка хос бўлган иконографик тасвир ва эпитетлар ҳам кўрсатиб турибди [21]. “Ушбу тангаларнинг хоқонлик бошқарув марказлари бўлган Ўрхун (Мўғулистон), Етгисув ҳудудларидан эмас, айнан Тошкент воҳасидан топилиши бежиз эмас” – дейди Ғ.Бобоёров. Унинг фикрича, ёзма манбаларда Чоч воҳаси бир қанча муддат Ғарбий Турк хоқонлиги бошқарув марказларидан бири бўлиб, бу араб географлари асарларидан жой олган Жабғукат (“Жабғу шаҳри”) мисолида ўз ифодасини тошган [22].

Илк ўрта асрларга келиб, Чоч воҳасида турли-туман тангаларнинг зарб қилиниши натижасида иқтисодий ва маданий алоқаларининг тараққий этиши учун замин яратган. Бу бир томондан воҳанинг хоқонлик учун муҳим стратегик ва иқтисодий ҳудуди бўлиши билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан бу даврда Ипак йўли халқаро тижоратида Чочнинг аҳамияти ҳамда воҳада бир неча бошқарувчи сулолаларнинг мавқеи ошгани билан ҳам алоқадор эди. Бу

эса воҳада ўнлаб шаҳарлар Чоч, ҳозирги Тошкент воҳасидан ташқари Тароз (Жамбул), Исфижоб (Сайрам), Фороб/Ўтрор (Ясси-Туркистон) вужудга келишига ва кейинчалик кучли ҳукмдорликка айланишига сабаб бўлган.

Хуллас, илк ўрта асрларда Чоч воҳаси Амударё – Сирдарё оралиғи ва унга туташ ҳудудлардаги ўнлаб катта-кичик воҳа ҳукмдорликлардан бири бўлиб, воҳанинг бу даврдаги сиёсий-маъмурий бошқаруви масаласи илк ўрта асрлар тарихини ёритувчи асосан хитой, араб ва форс, қисман эса қадимги турк ва суғд манбаларида ўз аксини топган. Шунингдек, воҳа тарихининг бу жиҳатларини ёритишда эпиграфик ва нумизматик материаллар ҳам муҳим ўрин тутади.

Чоч ҳукмдорлигининг VI – VIII асрлардаги сиёсий ҳаёти тўғридан-тўғри Турк хоқонлиги билан боғлиқ бўлиб, “Суй шу”да VI аср ўрталарида уни хоқонликнинг ғарбга юришлари давомида биринчилардан бўлиб қўлга киритилганлиги ёзилган [23]. Бу эса VI асрнинг 50-йилларида ўз давлати марказини Олтой тоғлари атрофида белгилаган Турк хоқонлигининг Тангритоғ марказий қисмларидан ғарбга силжиб, олдин Еттисувни, кейин эса унга қўшни Чоч орқали Амударё – Сирдарё оралиғига етиб келганлигини илгари суришга ҳисоблашга имкон беради. Демак, Турк хоқонлиги қўшинлари Тангритоғнинг шимолий этаклари бўйлаб ғарбга ва жануби-ғарбга силжиш мобайнида Чу – Талас дарёларининг юқори оқимларидан ўтиб, Мингбулоқ (Мерке) – ҳозирги Қоратоғ (қад. Қорачук) ва Қирғиз Олатови оралиғидан ўтиб, Исфижоб (Сайрам) орқали Чочга, сўнгра эса Суғдга етиб келишган. Қангю(й) даврида пайдо бўлиб эрамиз биринчи минг йиллиги ўрталаригача шаклланган Чочнинг ўнлаб шаҳар ва йирик кишлоқлар сони Турк хоқонлиги даврида янада кўпайган. Тошкент воҳаси ва Жанубий Қозоғистонда VI-VIII асрларда шаҳар маданияти ўзининг энг юқори чўққисига чиққан [24].

Илк ўрта асрларда Амударё–Сирдарё оралиғи ва унга туташ ҳудудлардаги Суғд, Уструшона, Фарғона, Ўтрор, Бухоро, Хоразм, Тохаристон каби майда давлатлардан бири бўлган Чоч ўзбек давлатчилиги тарихида ўзига хос ўрин тутади. Ўз географик жойлашувига кўра Сирдарёнинг ўрта ҳавзалари орқали минтақанинг ўтроқ ва кўчманчи этносларини ўзаро боғлаган, ижтимоий, сиёсий ва маданий алоқалар юз берган ҳудуд сифатида Чоч воҳаси Турк хоқонлиги (552-744) таъсир доирасида бўлган даврда янада ривожланади.

Шимоли-шарқда Ғарбий Турк хоқонлигининг маркази – Еттисув, шарқда Фарғона, жанубда Уструшона, жануби-ғарб томондан муайян даражада Суғд ва шимоли-ғарбда Фороб (Ўтрор) билан қўшни бўлган Чоч мазкур давлатлар каби алоҳида давлат бошқарувига эга эди [25].

Чоч тарихига тўхталган олимларнинг аксарияти, бу даврда воҳани маҳаллий (асосан, суғдий) сулолалар бошқарганлиги, Турк хоқонлигининг Чочдаги бошқаруви нисбий бўлиб, бу жиҳатдан минтақадаги бошқа воҳа давлатлар билан деярли бир хил бўлганлиги ҳақида ҳамфикрдирлар. Улар орасида кенг тарқалган фикрга кўра, Чочни ҳам ўз ичига олган Амударё – Сирдарё оралиғи ва унга туташ ҳудудлардаги маҳаллий давлатларнинг бошқарув ишларига Турк хоқонлиги деярли аралашмаган, асосан ўлпон олиб туриш билан чекланган, воҳа бошқарувчиларининг этник таркибида ўзгариш унчалик даражада сезилмаган, умуман олганда, хоқонликнинг вассаллар бошқарувида муайян бир тартиб йўлга қўйилмаган [26].

Тадқиқотчилар орасида илк ўрта асрларда Чоч воҳасида мавжуд бўлган сиёсий-маъмурий бошқарув шакли, унинг бошқа воҳа давлатларга ўхшаш ва фарқли жиҳатлари, ўзига хос хусусиятлари, этник таркиби, унвонлар тизими ва ҳоказолар масаласида ҳам бир-бирига қарама-қарши мулоҳазалар билдирилганлиги кўзга ташланади. Улар томонидан билдирилган фикрларнинг ўша давр реал воқеъликларига қанчалик мос келиши, келтирилган маълумотларнинг ишончлилиқ даражаси борасида ҳам айрим муаммоларга дуч келинади. Шу боис, кўпчиликка маъқул тушадиган, манбалар билан таъминланган ва ўша давр воқеъликларини тўлақонли акс эттирадиган устувор фикрларни ажратиш олиш учун ушбу масалага ҳар томонлама ва чуқур ёндашиш талаб қилинади. Масалан, айрим тадқиқотчилар Чочни “подшолик” деб атасалар [27], бошқа бир гуруҳ тадқиқотчилар эса воҳанинг ҳар бир сиёсий-маъмурий бошқарувини, бошқача айтганда субъектни “ҳукмдорлик”, “мулк” [28],

“удел” [29] ёки “воҳа ҳукмдорликлари” деб аташни маъқул кўраётганлиги кўзга ташланади [30]. Бизнингча, Чочни ўзи бир давлат, унинг ҳудудида доирасида тилга олинган жойлар вилоятлар деб аташ мақсадга мувофиқ бўлади.

Илк ўрта асрларда Чоч воҳасининг сиёсий-маъмурий бошқарув шакли – муайян бир тарихий-географик воҳа таркибидаги бир-биридан мустақил кичик мулклардан, яъни вилоятлардан иборат бўлиб, улар орасида Тарбанд, Тункат, Кабарна (Кавардон) кабилар нисбатан йирикроқлари бўлган. Шу билан бирга, Чоч воҳаси дастлаб мустақил давлат сифатида, сўнг, Турк хоқонлиги қарамоғида ички бошқарувда нисбатан мустақил фаолият юритган дейиш мақсадга мувофиқдир.

629 йилда Чоч воҳаси орқали Ҳиндистонга йўл олган хитой роҳиби Сюан Цзан бу ерда бир неча шаҳарларнинг алоҳида бошқарувини қайд этиб, уларнинг барчаси Тукюэ (Турк хоқонлиги)га бўйсунганини таъкидлаб, шундай ёзади: “Чжешу мамлакатининг айланаси 1000 ли атрофида бўлиб, ғарби Ёе дарёси (Сирдарё)га туташган. Ўнга яқин шаҳарлар мавжуд бўлиб, ҳар бирининг алоҳида бошқарувчиси бор. Умумий бир ҳукмдори мавжуд эмас. Вассал сифатида Тукюелар (Турк хоқонлиги)га тобедирлар” [31]. Шу каби маълумотларга суянган тадқиқотчилар илк ўрта асрларда воҳада бир-биридан алоҳида бир неча мулклар мавжуд бўлганлигини олға суриб, улар орасида Чоч ва Илоқ бошқаларига нисбатан йирикроқ бўлганига урғу беришган. Э.В. Ртвеладзе нумизматик материаллар асосида илк ўрта асрларда Чоч, Кабарна, Тунканд, Фарнкат, Банокат, Чанак каби 6 та алоҳида мулк бўлганлигини ёзиб, бу номлар тангаларда акс этганлигини илгари сурган. Унинг фикрича, Тошкент воҳасининг қадимий шаҳар харобаларидан топилаётган бу даврга тегишли тангаларда ўрин олган тамгаларнинг турличалиги ҳам бундан далолат беради [32].

Ғ.Б. Бобоёров Э.В. Ртвеладзенинг ушбу фикрини янглиш эканлигини, суғдий ёзуви воҳа тангаларида “Чоч” сўзидан бошқа бирорта топоним учрамаслигини, тангаларда гўёки бордек кўрсатилган Кабарна, Фарнкат, Тунканд, Банокат, Чанак сингари жой номлари аслида суғдий жумлаларнинг нотўғри ўқилишидан келиб чиққанини эътироф этиб, илмий мунозараларни жонлантди [33]. Шунингдек, мазкур тадқиқотчи VII–VIII асрларда Чочда учта сулола ҳукм сурганлиги, улардан биттаси Турк хоқонлигигача воҳада мавжуд бўлган сулола, қолган иккитаси – Чоч Тегинлари (605–750) ва Чоч Тудунлари (640–750) эса хоқонлик билан бевосита ва билвосита алоқадор сулолалар бўлиб, улар орасида Тегинлар бош сулола, қолганлари эса ундан қуйи даражадаги сулола бўлганини айтади. Тадқиқотчи ўз фикрининг тасдиғи сифатида хитой йилномаларида “тегин” унвонли Чоч ҳукмдорлари Хитойга бош ҳукмдор сифатида элчи юборганини, “тудун” унвонли ҳукмдор эса йилномаларда “Чоч ҳукмдорининг муовини” сифатида қайд этилганини, шунингдек, воҳанинг “Чоч” сўзи билан зарб қилинган тангаларида мазкур унвонларнинг ҳар иккаласи ўрин олиб, улар тамға шакли ва иконографиясига кўра ўзаро фарқланганини таъкидлади [34].

Шу ўринда хитой йилномаларида 605 йилда Ғарбий Турк ҳукмдори “Шегуй хоқон ўз кўшини билан отланиб, ушбу давлатни тор-мор қилди, маҳаллий бошқарувни тугатди ва Тяньчжини Тегин сифатида бу ҳукмдорликни бошқаришга буйруқ берди... Да-йе ҳукмронлигининг бешинчи йили, 609 йилда Тяньчжи Хитой саройига ўз хурмат-эҳтиромини билдириш мақсадида ҳадялар билан биргаликда элчи юборди” [35] мазмунидаги маълумот қайд этилган.

Тадқиқотчилар таъкидлаб ўтганидек, ёзма манбалар ва нумизматик материалларда “Чоч ҳукмдори”, “Чоч ҳукмдори Тегин”, “Чоч ҳукмдори Тудун” унвонларининг учраши бу даврда воҳада бир неча сулолалар мавжуд бўлганлигидан далолат беради. Фақат айнан қайси шаҳарлар мазкур сулолалардан қай бирининг бошқарув маркази бўлганини аниқлаш қийин. Улар орасида фақатгина Чоч Тудунлари сулоласининг бошқарув маркази Чоч воҳасининг шарқий қисмида, тоғ этакларига яқин ерда жойлашган Тункат шаҳри тахмин қилинади. Ғ. Бобоёров хитойшунос А.Г. Малявкин келтирган далилларга таянган ҳолда, Дуньцзе / Туньцзе (Ганьгэ – Н. Бичуринга кўра) шаҳрининг маҳаллий номи аслида Тункат бўлганини, хитойликлар бу шаҳар номини ўз тил ва ёзувларига мослаштириб ёзганликлари туфайли шундай шакл юзага чиққанини таъкидлайди [36].

Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, Чоч шаҳри Тегинлар сулоласининг, Тункат ва Тарбанд (Ўтрор) шаҳарлари эса Чоч Тудунлари сулоласининг марказлари бўлган [37]. Хусусан, бу фикрни олға сураётган тадқиқотчилардан бири М. Хатамовага кўра, Ғарбий Турк хоқонлиги даврида воҳанинг бош маркази “Чоч” шаҳри бўлиб, Чоч Тегинлари сулоласи бу ердан марказ сифатида фойдаланишган. Улар Чоч воҳасида энг юқори мавқега эга сулола бўлганлиги учун ҳам воҳанинг бош шаҳрини танлашган. “Чоч” шаҳрини бугунги кундаги Қанқа шаҳар харобаси билан тенглаштириш мумкин. Чунончи, ушбу қадимий ёдгорлик эгаллаган худудининг катталиги ва бир вақтлар сиёсий марказ вазифасини бажарганлигини кўрсатадиган қўплаб археологик топилмаларга эгалиги (хусусан, нумизматик материалларга бойлиги, ҳукмдор саройи (арк) ўрнини аниқланганлиги ва ҳ.к.) билан Чоч воҳасининг бошқа шаҳарларидан ажралиб туради [38].

Турк хоқонлиги даврида, яъни қарийб 150 йил давомида Чоч воҳасида фаолият юритган бошқарувчи тоифа вакилларининг исм ва унвонлари билан ёзма манбалар, хусусан, хитой йилномалари ва қисман бошқа тиллардаги манбалар асосида танишиб чиқилганда 10 нафар ҳукмдор ҳақида маълумотлар сақланганига гувоҳ бўламиз. Тадқиқотчилар уларни куйидагича келтириб ўтишган: 1) Нйе (Инал) – 605 йил; 2) Тегин Тяньчжи - 605-609 йиллар; 3) Тудун - 640-йиллар; 4) Шужу шад – 657 йил; 5) Тўн тудун – 658 йил; 6) Қабар элтабар - 710- йиллар; 7) Баходур тудун – 713-740 йиллар; 8) Инай тудун Кулуг – 740-750 йиллар; 9) Тегин – 750-йиллар; 10) Кул Чабиш - 750- йиллар. Шу ўринда айтиб ўтиш керак, Чоч ҳукмдорларининг исм ва унвонлари ҳамда бошқарув йиллари хронологияси нисбийдир [39].

Демак, кўп асрлик сиёсий жараёнларни ўзида акс эттирган Қовунчи археологик маданияти дастлаб Чирчиқ ва Оҳангарон дарёлари хавзаларида шаклланиб, ушбу худуднинг антик ва илк ўрта асрлар даври ўтроқ ва кўчманчи жамоаларининг муштараклигини ўзида мужассамлаштирган. Унинг сарҳадлари Тошкент воҳасидан Жанубий Қозоғистоннинг Чордара сув омборигача, Ғарбий Фарғонадан Уструшонанинг шимоли-ғарбий чеккаларига чўзилган бўлиб, шарқда Еттисув ва Фарғона водийси, ғарбда Бухоро воҳаси, жанубда Қашқадарё хавзаларигача ўз таъсирини кўрсатган.

4. Хулоса:

Шундай қилиб, антик даврда янги кўчманчи гуруҳларининг кўчиб келиши Чоч воҳасининг маҳаллий аҳолиси маданиятига кучли таъсир кўрсатган. Кўчманчи қабилалар суғорма деҳқончилик учун қулай шаҳарлар ва аҳоли яшаш манзилгоҳлари атрофидаги воҳаларни эгаллаган. Вақтлар ўтиши билан кўчманчилар маҳаллий аҳоли билан аралашиб, текисликларда қўрғон ва қалъалар қурган ва минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида тобора фаол иштирок этган. Бу жараёнлар Қанғю(й) давлатининг сиёсий фаоллиги билан бевоти боғлиқ ҳолда кечган.

Чоч воҳасида ўрганилган мазор-қўрғонлар тузилиши, марҳумлар ёнига ашёвий манбаларнинг турлича (кўп ёки кам) қўйилиши ҳамда ёзма манбалар таҳлилидан, жамият тузилиши илк ер эгалигининг – патриархал кўринишида бўлиб, ижтимоий муносабатлар анча тараққий этганлигини англатади.

Эр. III аср охирилари – IV аср бошларида парчаланган Қанғю(й) давлатининг шарқий худудлар меросхўри сифатида Чоч давлати шаклланади. Унинг таркибида Чоч, Уструшона, Фарғона водийсининг ғарбий қисми бўлган. Кейинги даврда бу давлат ички бўлинишга учраган ва юқоридаги худудлар бир-биридан мустақил қариндош сулола вакиллари томонидан бошқарилган.

Илк ўрта асрларда Чоч худудида ўзига хос маданият шакллана бошлайди. Бу вақтда, воҳада шаҳар ва қишлоқлар қурилиши жадаллашган. Шубҳасиз, кўчманчиларнинг аксарияти унинг дашт билан чегарадош ва тоғли теграларида кўчманчи турмуш тарзида яшашда давом этган. Чочнинг марказий воҳа қисми эса уларни Ўрта Осиёнинг бошқа худудлари билан маданий ва иқтисодий алоқаларида ретранслятор бўлиб хизмат қилган. Турк хоқонлигига бўйсундирилган Чоч давлати худудидаги Чирчиқ-Оҳангарон водийси ва Жанубий Қозоғистондаги айрим вилоятларни туркларга алоқадор ҳукмрон табақа вакиллари идора

қилганлигини ҳисобга олганда марказга бўйсунмасликка ҳаракат қилингани тез-тез учрайдиган ва кўчманчилар учун хос бўлган ҳолат дейиш мумкин.

Чоч давлати Қангю(й)нинг (эр. олд. II – эр. III асрлари) шарқий ҳудудлар меросхўри сифатида эр. III аср охирилари – IV аср бошларида ташкил топган. Бу пайтда Тошкент ва Жанубий Қозоғистон ҳудудидан ташқари Уструшона ва Фарғона водийсининг ғарбий қисми унинг таркибида бўлган. Кейинги даврда бу давлат ички бўлинишга учраган ва юқоридаги ҳудудлар бир-биридан мустақил қариндош сулола вакиллари томонидан бошқарилган. VII-VIII асрлардаги манбаларда тилга олинган алоҳида ҳудудларни Чочга бўйсунувчи вилоятлар дейиш мақсадга мувофиқ бўлади. Уларни ҳукмрон табақа вакиллари идора қилганлигини ҳисобга олганда марказга бўйсунмасликка ҳаракат қилингани тез-тез уйрайдиган ҳол деб баҳолаш мумкин.

Чоч тарихини сиёсий жиҳатдан қуйидаги даврларга бўлиш мумкин:

- 1) Қангю(й) даври – эр. олд. III-II асрлар – эр. III аср охири;
- 2) Мустақил Чоч даври – III аср охири, IV асрлар – VI аср бошлари;
- 3) Турк-суғд даври – VI-VIII асрлар.

Умуман олганда, Чоч воҳасида тифиз этно-сиёсий жараёнлар содир бўлиб, асрлар давомида кўчманчи жамоалар маҳаллийлашган ва седентаризация жараёнига тортилган. Бунда Турк хоқонлиги ҳокимиятининг ўрнатилиши жараёни янги босқичга олиб чиққан. Маҳаллий аҳоли билан яқинлашув натижасида, кўплаб тадқиқотчилар қайд этган турк-суғд симбиози вужудга келган. Бу эса ўз навбатида воҳа иқтисодий тараққиётига сабаб бўлган.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Бу давлат турли тадқиқот ишларида Қанғ, Қангюй, Канцзюй, Қанғжу, Қангю каби номлар билан аталган. Бизнинг тадқиқотда Қангю(й) тарзида ифода этиш маъқул кўринди.
2. Шанюй – Хунну давлати ҳукмдори. А.Хўжаев уни аслида “Тангрикут” сифатида аталиши кералигини таъкидлайди.
3. Бизнингча, эр. I аср ўрталарида Даван давлатига қилинган юришлар, унга олдингидек ёрдам эмас, балки тўғридан-тўғри тажовуз эди. Чунки, Даваннинг бу пайтдаги сиёсий ўрни доимий равишда бошқа давлатларга ўлпон тўлаш натижасида ўта заифлашган. Қаранг: Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние вр
4. Матбабаев Б.Х. К истории культуры Ферганы в эпоху раннего средневековья. – Ташкент. 2009. – С. 80. (Matbabaev B.Kh. On the history of culture of Ferghana in the early Middle Ages. – Tashkent. 2009. – P. 80.)
5. Maksud F., Muradaliyev R. Göktürkler ve üzenginin yayilmasi üzerine // Genel Türk tarihi araştırmaları dergisi. Cilt/Volume 2, Sayı/Issue 4, Temmuz /July 2020, – Pp. 287-302; Муродалиев Р., Мирсоатова С. Сўнгат мазор-қўрғони топилмаси ва узангининг тарихдаги аҳамияти // Ўтмишга назар, 4-жилд. № 9. 2021. – Б. 34-43.(Murodaliev R., Mirsoatova S. The discovery of the last burial mound and the historical significance of the stirrup // Looking to the Past, Vol. № 9. 2021. - Б. 34-43.)
6. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена (Отв. ред.: С.П. Толстов). Т. II. – Москва-Ленинград. 1950. – С. 150. (Bichurin N. Ya. Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times (Editor-in-chief: S.P. Tolstov). Т. II. - Moscow-Leningrad. 1950. – P.150); Муродалиев Р. Катакомба қабрларнинг Ўрта Осиёда тарқалишига доир // Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар (конференция материаллари), Том 33. № 3. – Тошкент. 2020. – Б. 12-14. (Murodaliev R. On the distribution of catacombs in Central Asia // Scientific and practical research in Uzbekistan (conference materials), Volume 33. № 3. - Tashkent. 2020. - Б. 12-14.)
7. Бичурин Н. Я., там же, – С. 186. (Bichurin N. Ya., ibid., - P. 186).
8. Бичурин Н. Я., там же, – С. 184. (Bichurin N. Ya., ibid., - P. 184).

9. Бу фикр илк марта А.Н.Бернштам томонидан илгари сурилган. Қаранг: Очерки истории гуннов. – Ленинград. 1951.
10. Chavannes E. Trois généraux chinois de la dynastie des Han orientaux // T'oung Pao. – Brill. 1906. Vol. 7, № 2. – P. 230 (210-269 pages)
11. Луконин В.Г. Древний и ранее средневековый Иран. – Москва. 1987. – С. 138; Harmatta, J. Introcution / History of Civilizations of Central Asia: The Development of Sedentary and Nomadic Civilizations, 700 B. C. to A. D. 250 (ed. Harmatta, János). Vol. 2. – Paris. 1994. – P. 21.
12. Harmatta, J. Introcution / History of Civilizations of Central Asia: The Development of Sedentary and Nomadic Civilizations, 700 B. C. to A. D. 250 (ed. Harmatta, János). Vol. 2. – Paris. 1994. – P. 21.
13. Menchen-Helfen O. The world of the Huns. Studies in their History and Culture. – Berkeley. 1973. – P. 376, 443.
14. Де ла Вессьер, Э. Хунны и Сюнну // Археология и история Центральной Азии в трудах французских ученых. – Том II. – Самарканд: МИЦАИ. 2014. – С. 121; Vaisssière E. de la. Huns et Xiongnu // Central Asiatic Journal, 49/1, 2005. – P. 3 – 26.
15. Sims-Williams N., Grenet F. The Sogdian inscriptions of Kultobe // Shygyys, 2006, 1. P. 95-111; Подушкин А.Н. Раскопки катакомбы 1 восточной группы насыпей могильника Культобе в 2013 г. // Кадырабевские чтения – 2014 / Под ред. А.А. Бисембаева. Актобе: Актюбинский обл. центр истории, этнографии и археологии, 2014б. С. 138 – 144. Б-38. Бобоёров Ф. Чоч тарихидан лавхалар.2010. – Б. 5 – 10. Яценко С.А. Кангюй в региональной торговле и культурном обмене. Кангюй и «аланская проблема» // Археология и история Кангюйского государства (Коллективная монография). – Шимкент. 2020. – С. 23-50. (Podushkin A.N. Excavations of the catacomb 1 of the eastern group of mounds of the Kultobe burial ground in 2013 // Kadyrabev readings - 2014 / Ed. A.A. Bisembaeva. Aktobe: Aktobe region center of history, ethnography and archeology, 2014b. pp. 138 - 144. B-38. Boboyorov G. Choch tarikhidan lavkhalar.2010. – B. 5 – 10. Yatsenko S.A. Kangyui in regional trade and cultural exchange. Kangyuy and the "Alanian problem" // Archeology and history of the Kangyuy state (Collective monograph). - Shimkent. 2020. - p. 23-50.)
16. Қаранг: Археология и история Кангюйского государства. – Шимкент. 2020. See: Archeology and history of the Kangyui state. - Shimkent. 2020.
17. Бобоёров Ф. Чоч тарихидан лавхалар ... – Б. 5 – 10 (Boboyorov G. Choch tarikhidan lavkhalar ... – P. 5 – 10)
18. Лившиц В. А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008. – С.307, Напольских В.В. Очерки по этнической истории. Казань, - 2018. - С.256. (Livshits V. A. Sogdian epigraphy of Central Asia and Semirechye. - St. Petersburg: Faculty of Philology of St. Petersburg State University, 2008. - P. 307, Napolskikh V.V. Essays on ethnic history. Kazan, - 2018. P.256.)
19. Бабаяров Г. Чач в эпоху Тюркского Каганата (по нумизматическим данным) // Ўзбекистон тарихи моддий маданият ва ёзма манбаларда. Ташкент, 2005, - С. 196 – 207. (Babayarov G. Chach in the era of the Turkic Kaganate (according to numismatic data) // Uzbekistan tarihi moddiy madaniyat va ezma manbalarda. Tashkent, 2005, - S. 196 - 207.)
20. Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса (VI–VIII вв.). – Ташкент. 2007. – С. 9–39, 45–52, 55–63. (Babayarov G. Ancient Turkic coins of the Chach oasis (VI-VIII centuries). - Tashkent. 2007. – P. 9–39, 45–52, 55–63.)
21. Бобоёров Ф. Чоч – Ғарбий Турк хоқонлигининг бошқарув марказларидан бири сифатида // Ўзбекистон пойтахти Тошкент 2200 ёшда. Халқаро илмий конференция маърузалари. – Тошкент., 2009. – Б. 118-125.(Boboyorov G. Chach as one of the administrative centers of the Western Turkic Khanate // Tashkent, the capital of Uzbekistan, is 2200 years old. Proceedings of the International Scientific Conference. – Toshkent., 2009. – P. 118-125.)

22. Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса... - С. 7-15. (Babayarov G. Ancient Turkic coins of the Chach oasis ... P. 7-15.)
23. Бобоёров Ф. Чоч тарихидан лавҳалар. - Тошкент. 2010. – Б. (Boboyorov G'. Sheets from hair history. - Tashkent. 2010. - Б. 7)
24. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Том II. – Москва.: Изд-во АН СССР, 1950. – С. 282. (Bichurin N.Ya. Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. Volume II. - Moscow.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1950. – P. 282.)
25. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. – Ташкент. 1982. – С. 125. (Buryakov Yu.F. Genesis and stages of development of the urban culture of the Tashkent oasis. – Tashkent. 1982. – P. 125.)
26. Мухамедов Ё.Қ ва бошқалар. Илк ўрта асрларда Чоч хукмдорлигининг сиёсий-маъмурий бошқаруви тарихшунослиги масалалари. Ўзбекистон давлатчилиги тарихшунослиги очерклари. Монография. – Тошкент. 2019. – Б.36. (Mukhamedov Y.K va boshkalar. Ilk ўрта asrlarda Choch hukmdorliging siyosiy-mamurii boshkaruvi tarikhshunoslig masalalari. Uzbekiston davlatchiligi tarikhshunosligi outlined. Monograph. - Tashkent. 2019. – P.36.)
27. Gibb H. Orta Asya'da Arap fūtuhati. – İstanbul, 1930. – P. 4 – 9; Ҳидоятлов Г.А. Менинг жонажон тарихим. – Тошкент, 1992. – Б. 76 – 78.(Hidoyatov G.A. My dear history. - Tashkent, 1992. – P. 76 - 78.)
28. Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. – Тошкент: Фан, 1992. – Б. 3-6. (Ishoqov M. Letters from the Forgotten Kingdom. - Tashkent: Fan, 1992. – P. 3-6.)
29. Муҳаммаджонов А. Қанғ – қадимги Тошкент ва тошкентликлар ... – Б. 11 (Muhammadjonov A. Qang - ancient Tashkent and the people of Tashkent ... – P. 11)
30. Ртвеладзе Э.В. Нумизматические материалы к истории раннесредневекового Чача ... – С.31 – 38; Ртвеладз Э.В. Древние и раннесредневековые монеты историко-культурных областей Узбекистана ... – С. 242-256. (Rtveladze E.V. Numismatic materials for the history of the early medieval Chach ... - P.31 - 38; Rtveladz E.V. Ancient and Early Medieval Coins of the Historical and Cultural Regions of Uzbekistan... - P. 242-256.)
31. Бабаяров Г., Кубатин А. К вопросу о монетах Согда с титулом «хатун» // Согдийский сборник. Новейшие исследования по истории и истории культуры Согда в Узбекистане / Под. ред. Ш. Камолитдин. Berlin: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – С. 79 – 87; Муродалиев Р. VII асрда Фарғонада содир бўлган сиёсий воқеаларга янгича назар // Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари (конференция материаллари). – Наманган. 2020. – Б. 35-37.(Babayarov G., Kubatin A. On the issue of Sogd coins with the title “Khatun” // Sogd collection. The latest research on the history and history of culture of Sogd in Uzbekistan / Ed. ed. Sh. Kamoliddin. Berlin: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - pp. 79 - 87; Murodaliev R. A new look at the political events in Fergana in the VII century // Current issues of the history of the Fergana Valley (conference materials). - Namangan. 2020. – P. 35-37.)
32. Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan. Basılmamış doktora tezi. – Ankara, 2003. – S. 122 – 122.
33. Ртвеладзе Э. В. Нумизматические материалы к истории раннесредневекового Чача ... – С. 31–38. (Rtveladze E.V. Numismatic materials for the history of the early medieval Chach ... – P. 31–38.)
34. Бобоёров Ф. Чоч тарихидан лавҳалар (Илк ўрта асрлар) ... – Б. 58 – 60. (Boboyorov G'. Excerpts from the history of hair (Early Middle Ages) ... - B. 58 - 60.)
35. Бобоёров Ф. Чоч тарихидан лавҳалар (Илк ўрта асрлар). – Б. 25–64. (Boboyorov G'. Plates from the history of hair (Early Middle Ages). – P. 25–64.)
36. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. Т. II. – М. – Л., 1950. – С. 313; Бобоёров Ф. Чоч тарихидан лавҳалар (Илк ўрта асрлар). – Б. 33.(Bichurin N.Ya. Collection of information about the peoples who

- lived in Central Asia in ancient times. In 3 volumes. Т.И. - М. - L., 1950. - P. 313; Boboyorov G. Plates from the history of hair (Early Middle Ages). – P. 33.)
37. Бобоёров Ғ.Б. Чоч тарихидан лавҳалар... – Б. 100 (Boboyorov G'.B. Excerpts from the history of hair ... – P. 100)
38. Хатамова М. Турк хоқонлиги шаҳарлари (VI – VIII асрлар). Тарих фанлари доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент.: ЎзР ФА ШИ, 2018. – Б. 22 (Khatamova M. Turk khokonliga shaharlari (VI - VIII asrlar). Tarikh fanlari doctoral (PhD) dissertation and abstract. - Tashkent.: OzR FA SHI, 2018. – P. 22)
39. Хатамова М. Қанқа – Чоч Тегинларининг маркази // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар талқинида. ЎзР ФА Археология институтида 2013 йил 28 мартда ўтказилган ёш олимлар Республика конференцияси материаллари. – Самарқанд: ЎзР ФА Археология институти нашриёти, 2013. – 148-154-бетлар; Хатамова М. VI – VIII асрларда Ўзбекистон шаҳарлари (Чоч воҳаси мисолида). – Тошкент: “Yangi nashr”. 2017. – Б. 132, 178. (Xatamova M. Qanqa - Center of Hair Tongues // Current issues of the history of Uzbekistan in the interpretation of young researchers. Proceedings of the Republican Conference of Young Scientists, held March 28, 2013 at the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. - Samarkand: Publishing House of the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 2013. - Pages 148-154; Xatamova M. Cities of Uzbekistan in VI-VIII centuries (on the example of Chach oasis). - Tashkent: "New edition". 2017. – P. 132, 178.)
40. Смирнова О. И. Очерки из истории Согда. – Москва.: Наука, 1970. – С. 286 – 287; Бобоёров Ғ. Чоч тарихидан лавҳалар ... – Б. 144 – 146. (Smirnova OI Essays from the history of Sogd. - Moscow.: Nauka, 1970. – P. 286 - 287; Boboyorov G. Excerpts from the history of hair ... – P. 144 - 146.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000